

YASHIL

**IQTISODIYOT
va
TARAQQIYOT**

*Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik,
ilmiy, ommabop jurnal*

**"AGRAR IQTISODIYOTNI BARQAROR
RIVOJLANTIRISHDA BUXGALTERIYA HISOBI,
IQTISODIY TAHLIL VA AUDITNING ROLI HAMDA
ISTIQBOLDAGI VAZIFALAR" MAVZUSIDAGI
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA**

MAXSUS SON / №5

BASE **ULRICHSWEB™**
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

 OpenAIRE **OPEN ACCESS**

 **НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU** **INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL**

ROAD **Crossref**

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE **Academic
Resource
Index**
ResearchBib

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

2025-yil 17-18 aprel

**SAMARQAND DAVLAT VETERINARIYA
MEDITSINASI, CHORVACHILIK VA
BIOTEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETI**

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 479 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-aprelda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoirazimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 28-fevraldagi 333/5-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

1-SEKSIYA: BUXGALTERIYA HISOBI, IQTISODIY TAHLIL VA AUDITNI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	12
SUT YO'NALISHIDAGI QORAMOLCHILIKDA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARI HISOBI VA MAHSULOT TANNARXINI HISOBLASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH	13
Alikulov Abdimo'min Ismatovich, Karimov Ikrom, Abduganieva Dildora	
MEHNAT HAQI BO'YICHA MUOMALALARDA XATO, FIRIBGARLIK VA NOQONUNIY AMALLARNI SUD BUXGALTERIYA EKSPERTIZASI USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH	17
Xasanov Baxodir Akramovich	
G'ALLACHILIK KLASTERINING TASHKILY MEZONLARINI SHAKLLANTIRISH.....	20
Dusmuratov Radjabbay Davlatbaevich, Ilmuratov Shavkat Maxsumovich	
KORXONA TOVAR-MODDIY ZAXIRALARI QADRSIZLANISHI AUDITNING METODOLOGIK ASOSLARI	24
Urazov Komil Baxramovich, To'rayeva Farida Rustamovna	
AGROKLASTERLAR ICHKI SOTISH JARAYONIDA TRANSFERT BAHOLARNI BELGILASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	28
Eshmuratov Ulug'bek Tashmuratovich	
KONSOLIDASIYALASHGAN MOLIVYVIY HISOBOTLARNI TUZISHNING BUGUNGI KUNDAGI ZARURATI.....	34
Avazov Iloxom Ravshanovich	
MOLIVYVIY HISOBOTNING BARQARORLIK STANDARTLARI	37
Kurbanov Ziyat Niyazovich	
ВВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАТРАТ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ.....	41
Серекбаева Сауле Габитовна, Эшмуратов Улугбек Ташмуратович	
TOVAR-MODDIY QIYMATLIKLAR AUDITINI AUDITNING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	46
Raximova Umida Rabbimovna	
AGROIQTISODIYOTNI INNOVATSION RIVOJLANTIRISH SHAROITIDA JORIY AKTIVLAR INVENTARIZATSIYASINI O'TKAZISH VA UNING TAHLILI USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	49
Ruziyeva Dilafruz Faxriddinovna	
INVESTITSYAVIY JOZIBADORLIKNI OSHIRISHDA INVESTITSIYA MUHITI VA UNI SHAKLLANTIRADIGAN OMILLAR.....	51
Abduganiyev Jahongir Behzod o'g'li, Eshmuratov Ulug'bek Tashmuratovich	
QISHLOQ XO'JALIK KORXONALARIDA ASOSIY VOSITALAR HISOBINING XUSUSIYATLARI.....	55
A.I.Alikulov, M.Sh.Baxriyev, M.N. Fayzullaev	
G'ALLACHILIK KLASTERLARIDA BUXGALTERIYA HISOBINING XUSUSIYATLARI VA XORIJ TAJRIBALARI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	59
Yuldashev Sherali Xaitovich, Xusanov Jaloliddin Xolmamat o'g'li, Tolibov Azamatjon Olimovich	
STRATEGIES FOR ADVANCING THE STANDARDS RELATED TO ACCOUNTING FOR FOREIGN EXCHANGE RATE FLUCTUATIONS IN UZBEKISTAN	63
Urazov K.B., Umarova Sh.K.	

BUXGALTERIYA HISOBINING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA LOGISTIKA XARAJATLARI HISOBI VA HISOBOTLARINI YURITISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	68
Nasim Boboev, Yorbekova Dilorom Muxammadqulovna, Umidullo Fayzullaev	
ASPECTS OF ACCOUNTING CONFIGURATION AND ORGANIZATION IN MODERN ECONOMIC SETTINGS.....	73
Hamdamova Guljahon Ablokulovna, Bahodirov Qosimxon Nasimxon o'g'li, Abdixalimov Nodirbek Abdumutal o'g'li	
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ КЛИЕНТОВ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В БАНКОВСКОЙ ПРАКТИКЕ	77
Нарзиева Гузаль Бахтиёровна	
BARQAROR O'SISH MAQSADLARIGA ERISHISHDA SIRKULAR IQTISODIYOTNING AHAMIYATI VA UNI MOLİYALASHTIRISH MASALALARI.....	81
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
INNOVATSION IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSİYALARNING AHAMIYATI.....	85
Raximova Umida Rabbimovna, Elmurodova Dilnoza Farxodovna, Rasulova Sevinch Shodiyor qizi	
THE ROLE OF INTERNAL AND EXTERNAL AUDIT IN STRENGTHENING CORPORATE GOVERNANCE IN UZBEKISTAN	88
Urazov Komil Bahromovich, Oblokulov Sukhrob Usmon o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARIDA BOSHQARUV HISOBI (O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA).....	90
Xamdamova Guljaxon Ablokulovna, Shakaraliyev Avazbek Xasan O'g'li, Daniyurov Xurshid Baxtiyurovich	
АДАПТАЦИЯ ФИНАНСОВОГО УЧЕТА МНОГОПРОФИЛЬНЫХ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ К МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ	93
Ёрбекова Дилором Мухаммадқулловна, Асомиддинов Хусан Асомиддин угли, Мамадиёров Хусниддин Хасанович	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARIDA INVENTARIZATSIYA NATIJALARI TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISH XUSUSIYATLARI.....	97
Ruziyeva Dilafuz Faxriddinovna	
ASALARICHILIK XO'JALIKLARIDA BIZNES JARAYONLARI HISOBINING NORMATIV-HUQUQIY ASOSLARI	100
Ishturdiyev Hasan Abdigapparovich	
QISHLOQ XO'JALIK KORXONALARIDA ICHKI AUDITNI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI	107
Tilabov Shohruh Baxriddin o'g'li	
IQTISODIYOTNI JADAL RIVOJLANTIRISHGA QARATILGAN ISLOHOTLAR SHAROITIDA G'ALLACHILIK KLASTERLARINI TASHKIL ETISHNING ZARURATI, MOHIYATI VA ISTIQBOLLARI.....	111
Yuldashev Sherali Xaitovich, Pardaboyev Asror O'lmas o'g'li	
AGROKLASTERLARDA KAPITAL QO'YILMALAR HISOBINI MOLİYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	115
Abdushukurov Xondamir Botiraliyevich, Eshmuradov Ulug'bek Tashmuratovich	
BANK SEKTORINING DOLZARB MUAMMOLARI VA ULARNI HAL QILISH YO'LLARI.....	120
Narziyeva Guzal Baxtiyurovna, Toshmurodova Dilbar Muzaffar qizi, Zarmaxmatov Nomozjon Boxodir o'g'li	
THE STATUS OF ACCOUNTING TODAY	123
Hamdamova Guljahon Ablokulovna, O'ktamov Nuriddin Abdumalik O'g'li, Raxmatullayev Abdullajon Murodullo O'g'li	
CHANGES IN THE STRUCTURE OF AGRICULTURE OF UZBEKISTAN AND THEIR ECONOMIC-STATISTICAL ANALYSIS.....	126
Yorbekova Dilorom Muxammadkulovna, Raxmatullayev Abdullajon Murodullo ugli	

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA BUXGALTERIYA HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH VA XALQARO STANDARTLARGA MOSLASHTIRISH.....	130
Raximova Umida Rabbimovna, Abdurahmanova Jasmina Baxtiyorovna	
KORXONALARDA XARAJATLAR HISOBINING ZAMONAVIY USULLARI.....	133
Tilabov Shohruh Baxriddin o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIK KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARI HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH JARAYONLARI.....	137
Ishturdiyev Hasan Abdigapparovich, Rasulberdiyev G'ayratjon Sharof o'g'li, Xusanov Shohjahon Shavxidin o'g'li, Rustamova Dildora Dunyodjon qizi	
BUDJET HISOBINING IQTISODIYOTIMIZDA TUTGAN O'RNI VA UNING O'ZIGA XOS JIHATLARI.....	143
Tuxtayev Zafar Mamatkulovich	
XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA ASOSIY VOSITALARNING TASHKILY-USLUBIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	147
Fayzullayev Murodbek Nematullayevich, Alikulov Abdimo'min Ismatovich	
2-SEKSIYA: INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA AGRAR IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA UNING YECHIMLARI.....	151
KAMBAG'ALLIK MUAMMOSI, UNI BARTARAF ETISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA HOZIRGI HOLATI.....	152
Kazakova Zulayho Salaxiddinovna, Aslonov Xotamjon Sharifboy o'g'li, Esirgapov Diyor Akramovich	
BULUTLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA SOLIQ HISOBOTI TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	157
Uralov Baxtiyor Maxmudovich	
“YASHIL IQTISODIYOT” GA O'TISH ZARURIYATI VA UNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	162
Olmasov Umidjon G'iyosovich, Salamov Ibroxim, Nurmanov Sherzod Xujayarovich	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA CHORVACHILIK SAMARADORLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	168
Kudratov Rizo Turdibayevich	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA AGRAR IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA UNING YECHIMLARI.....	172
Ruziyeva Dilafuz Faxriddinovna	
“OZIQ-OVQAT ISROFI VA U BILAN KURASHISH STRATEGIYALARI”.....	176
Kazakova Zulayho Salaxiddinovna, Abduqahhorov Najmiddin Sayfiddin o'g'li, Vaslidinov Behruz Vaslidinovich	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA AHOLINING IQTISODIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI.....	182
Ochilova Mohigul Toshtemir qizi	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA AGRAR IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA UNING YECHIMLARI.....	185
Farhod Mahmudovich Tirkashev, Azimjon Baxodirov, Ilhom Mamatqulov	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISH ORQALI QISHLOQ JOYLARIDA AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH.....	190
Xamdanova Nasiba Ablakulovna, Boyjigitov Kamronbekmirzo Sobirjon o'g'li, Baxriddinov Abubakir Oloviddin o'g'li	
IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA KICHIK BIZNESNING ROLINI OSHIRISH.....	195
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna, Ollonazarova Mavlyuda Shixnazar qizi	
XIZMAT KO'RSATISHDA ELEKTRON TIJORATNI SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	199
Xudoyberdiyeva Marifat Umarovna, Safarova Baxora Aslamovna, Bozorova Beg'ubor Tolib qizi, Murodqulova Mexrangiz Dilshodovna, Avazboyeva Ruxshona Azizovna	

CHORVACHILIKDA VETERINARIYA XIZMATLARINING IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA'SIRI.....	202
Eshanqulov Sirojiddin Xakimovich	
O'ZBEKISTONDA LOGISTIK MARKAZLARNI RIVOJLANTIRISHNING HOLATI VA ISTIQBOLLARI	206
Kazakova Zulayho Salaxiddinovna, Tursunaliyev Abdulaziz Shokirjon o'g'li, Toshniyozov Anvarbek Alisher o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGINI RAQAMLASHTIRISH: KELAJAK TEXNOLOGIYALARI	211
Farhod Mahmudovich Tirkashev, Bilolbek Quvonchbek o'g'li Boytemirov	
XIZMATLAR SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING MUHIM OMILLARI	215
Xamdamova Nasiba Ablakulovna, Iymonqulova Mavluda O'rozali qizi, Raxmonberdiyev Sherzod Alisher o'g'li	
ЗАНЯТОСТЬ И СОКРОЩЕНИЕ БЕЗРОБОТИЦЫ В УСЛОВИЯХ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ	219
Назарова М.Ш., Бердикулов Р.А.	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI SAVDOSINING RIVOJLANISH EVOLYUTSIYASI.....	226
Xudoyberdiyeva Marifat Umarovna	
“YASHIL IQTISODIYOT”NI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARIDA INTELLEKTUAL MULKNING AHAMIYATI	230
Farhod Mahmudovich Tirkashev, Dilnurabonu Faruxovna Amrillayeva, Muqaddas Muxamadaliyevna Xusenova	
UZUMCHILIK TARMOG'IDA IQTISODIY SAMARADORLIKKA ERISHISHDA SUVDAN TEJAMKORLIK BILAN FOYDALANISHNING IMKONIYATLARI.....	235
Salamov Ibroxim, Jonibekov Faxriddin Beknazarovich	
QISHLOQ HUDUDIDA KICHIK BIZNES SOHASINI RIVOJLANTIRISH	239
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna	
BOZOR IQTISODIYOTIDA MULKCHILIK MUNOSABATLARINI AMALGA OSHIRISH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	243
Farhod Mahmudovich Tirkashev, Muqaddas Muxamadaliyevna Xusenova, Dilnurabonu Faruxovna Amrillayeva	
GLOBAL BIZNESDA STRATEGIK YONDASHUVLAR.....	247
Xudoyberdiyeva Marifat Umarovna, Umrzoqov Adxam, Mirzabayev Shoxruhjon Orzumurodovich, Saidmurodov Sardor Mirsalohovich	
TADBIRKORLIKNI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVATLASH TIZIMI TAHLILI	251
Kazakova Zulayho Salaxiddinovna, Ibragimov Jahongir Ilhom o'g'li, IbragimovBotir Uktambov o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING TASHQI SAVDO SIYOSATI.....	257
Farhod Mahmudovich Tirkashev, Inomjon Rustam o'g'li Xo'jaqulov, Sherzod Mexriddinovich Raxmatullayev	
THE SOCIO-ECONOMIC IMPORTANCE OF ACCELERATED DEVELOPMENT OF THE SERVICE SECTOR IN A MODERN MARKET ECONOMY	262
Khamdamova Nasiba Ablakulovna, Rasulberdiyev G'ayratjon Sharof o'g'li, Ro'zmatov Feruzbek Inoyat o'g'li	
“YASHIL IQTISODIYOT” TAMOYILLARINI AMALGA OSHIRISHDAGI ASOSIY VAZIFALAR	265
Xudoyberdiyev.U.X., Xudoyberdiyeva Marifat Umarovna	
YOSHLAR ORASIDA KICHIK BIZNES SOHASINI RIVOJLANTIRISH.....	268
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna, Ollonazarova Mavlyuda Shixnazar qizi	
O'TISH DAVRIDAGI IQTISODIYOTDA KICHIK KORXONALARNING LOGISTIKA TIZIMI	273
Farhod Mahmudovich Tirkashev, Islomjon Jamshedovich Jamshedov	
GLOBAL ISISH SABABLARI VA UNING IQTISODIY OQIBATLARI.....	278
Ochilova Mohigul Toshtemir qizi, Boyjigitov Kamronbekmirzo Sobirjon o'g'li, Mirzabayev Shoxruhjon Orzumurodovich, Saidmurodov Sardor Mirsalohovich	
SERVIS XIZMATI KO'RSATISHDA CHO'L-YAYLOV CHORVACHILIGI MAHSULOTLARNI QAYTA ISHLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	282
Nurmanov Sherzod Xujayarovich, Hotamov Adhamjon Asqarjon o'g'li	

AGROTURIZMNING YASHIL IQTISODIYOTDAGI O‘RNI VA AHAMIYATI: O‘ZBEKISTON UCHUN XORIJIY TAJRIBA ASOSIDA TAKLIFLAR.....	287
Ergashboyev Minghojiddin Jasurbek o‘g‘li, Yuldoshev Husniddin To‘lqin o‘g‘li, Eshmuradov Ulug‘bek Tashmuratovich	
“YASHIL” IQTISODIYOTGA O‘TISH ORQALI IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISH YO‘NALISHLARI	293
Kudratov Rizo Turdibayevich	
PARRANDA TUXUMINI YETISHTIRISHDA EKOLOGIK MUHITNING IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHGA TA‘SIRI.....	297
Vaslidinov Bexruz Vaslidinovich, Salamov Ibrohim, Nurmanov Sherzod Xujayarovich	
TIJORAT BANKLARIDA INTELLEKTUAL MULK DAN FOYDALANISH XUSUSIYATLARI.....	302
Farhod Mahmudovich Tirkashev, Sherzod Mexriddinovich Raxmatullayev, Inomjon Rustam o‘g‘li Xo‘jaqulov	
CHO‘L-YAYLOV CHORVACHILIGI MAHSULOTLARI SOTISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH VA TARMOQNI MODERINIZATSIYALASH	308
Nurmanov Sherzod Xujayarovich, Hotamov Adhamjon Asqarjon o‘g‘li	
IQTISODIY TENGSIZLIK VA U BILAN KURASHISH USULLARI.....	313
Ochilova Mohigul Toshtemir qizi, Mahammadahliyev Muhammadkarim, Abduzoirov Sarvarbek Sanjar o‘g‘li, Jumayev Azamat Uchqun o‘g‘li	
“YASHIL” IQTISODIYOT VA UNING O‘ZBEKISTONDA BANDLIKKA TA‘SIRI.....	316
Nazarova M.Sh., Berdiqulov R.A.	
SAMARQAND VILOYATIDA AGROTURIZMNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	322
Jo‘raqul Rahmiddin o‘g‘li Yaxshiliqo, Farhod Mahmudovich Tirkashev	
O‘ZBEKISTONDA “YASHIL” IQTISODIYOTNI SHAKLLANTIRISH, RIVOJLANTIRISH VAZIFALARI VA BOSQICHLARI	327
Maryam Sharipovna Nazarova, Farhod Mahmudovich Tirkashev, Azimjon Baxodirov Ilhom Mamatqulov, Ilhom Mamatqulov	
QISHLOQDA YASHOVCHI AYOLLAR – MEHNAT RESURSLARINING ISHSIZLIK MASALALARI	332
Murtazayev Olim, Murtazayev Akbarxon Olimovich	
XXI-ASRDA SHAKLLANGAN YANGI IQTISODIYOTLAR TARKIBIDA KREATIV IQTISODIYOT PRINSIPLARI VA TURLARINING NAZARIY MASALALARI.....	336
Mamayunus Pardayev, Obid Pardayev	
ISHSIZLIKNING ZAMONAVIY SHAKLLARI VA BANDLIKNI OSHIRISHDA STRATEGIK YONDASHUVLAR.....	340
Navruzbek Azimjonovich Rajabov, Safarova Bahora Aslamovna	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA MEHNAT BOZORI TRANSFORMATSIYASINING YANGI TALABLAR DOIRASIDA TAKOMILLASHUVI	344
Pardayev Mamayunus Qarshibayevich, Pardayeva Ozoda Mamayunusovna, Babanazarova Sevara Abdunazarovna	
YANGI O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA XIZMAT KO‘RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISH ORQALI KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTIRISH MUHIM VA DOLZARB MASALALARDAN BIRIDIR	348
Mirzayev Qulmamat Djonuzokovich, Mirzayev A	
QISHLOQ XO‘JALIGIDA AGROTURIZM SAMARADORLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI VA ISTIQBOLLARI.....	352
Ergashboyev Minghojiddin Jasurbek o‘g‘li, Kudratov Rizo Turdibayevich	
XO‘JALIK YURITUVCHI SubyektLARDA INSON RESURSLARINI BAHOLASH VA TAHLILIGA NAZARIY YONDASHUVLAR	358
Pardayev Mamayunus Qarshiboyevich, Pardayeva Ozoda Mamayunusova, Babanazarova Sevara Abdunazarovna, Mamayunusov Temur Olimovich	

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA EKOLOGIK TA'LIM VA UNI RIVOJLANTIRISH CHORA-TADBIRLARI.....	362
Ochilova Mohigul Toshtemir qizi, Abduzoirov Sarvarbek Sanjar o'g'li, Solayev Sanjar Hamdam o'g'li	
MEHNAT BOZORI TRANSFORMATSIYASIDA ZAMONAVIY TALABLARDAN KELIB CHIQADIGAN YONDOSHUVLAR.....	365
Pardayev Mamayunus Qarshibayevich, Pardayeva Ozoda Mamayunusovna, Mamayunusov Temur Olimovich	
3-SEKSIYA: QISHLOQ XO'JALIGINI RAQAMLASHTIRISH: KELAJAK TEXNOLOGIYALARI.....	369
ЦИФРОВИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА: ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО.....	370
Muxamediyeva Dilnoz Tulkuynovna, Saфарова Лола Улмасовна	
IQTISODIY-MATEMATIK MODELLASHTIRISH: MEVA-SABZAVOTCHILIK KLASTERLARI EKIN MAYDONLARINI TAKOMILLASHTIRISH	374
Urdushev Xamrakul, Sirojiddin Eshanqulov	
BOG'DORCHILIK TARMOG'INING HOLATI VA RIVOJLANTIRISH TENDENSIYALARINING EKONOMETRIK TAHLILI	379
Akbarov Husan O'zbekxonovich, Urdushev Xamrakul, Jalilov Shoxrux Zafar o'g'li	
EMOTIONAL INTELLIGENCE IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: IMPORTANCE, DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION	383
Koshkaldal Iryna, Celms Armands, Gurskiene Virginija, Dombrovska Olena	
О МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ РЕШЕНИЮ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ГОЛОВЛОМОК НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ	386
Aktamova Vasila Ukatamovna, Ahtamova Z.U., Muradova Mexribon Sobirovna	
FIZIKA FANINING O'ZBEKISTON AGRAR IQTISODIYOTIDAGI DOLZARB MUAMMOLARINI HAL ETISHDAGI POTENTIALI.....	393
R. Berdiyev, U. E. Nurimov, B. U. Amonov	
FIZIKA FANINI INTERNET TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANIB O'QITISH	397
Raximov O., Mamatkulov	
CHORVACHILIK XO'JALIKLARIDA ISHLAB CHIQRISHNI TASHKIL ETISHDA KO'P OMILLI OPTIMALLASHTIRISH USULLARI.....	401
Mavlyanov Majid Tuychievich	
AYRIM IQTISODIY MASALALARNI YECHISHDA TAQRIBIY SONLARNING AHAMIYATI.....	406
Otoboyeva Aziza Shakirovna, Bozorboyev Komiljon Shuxrat o'g'li, Eshdavlratov Samandar Otabek o'g'li, G'aniyev Anvar Maqsud o'g'li	
ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ЧИСЕЛ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ГЕОМЕТРИИ	410
Aktamova Vasila Ukatamovna, Ahtamova Umida Ukatamovna, Mayramaliyeva Dilbar Eldorovna	
MEVA VA SABZOVOTLARNI FIZIKAVIY USULDA QAYTA ISHLASH TEXNALOGIYASI.....	417
N.Mamatkulov., M.Raxmatov., R.Berdiyev	
BEGONA O'TLAR VA ZARARKUNANDALARGA QARSHI KURASHDA ROBOTOTEXNIKA	421
Ravshanov Sanjar Tolibjonovich, Otoboyeva Aziza Shakirovna, Usanov Yoqub Dilmurod o'g'li	
AQLLI SUG'ORISH TIZIMLARI YORDAMIDA SUV RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH: O'ZBEKISTON TAJRIBASI.....	425
Sulaymonov Mirobid Abduxolikovich	
SMART TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARINI SOTISH: BLOCKCHAIN TEXNOLOGIYASINING QO'LLANILISHI	342
Aktamova Vasila Ukatamovna	

RAQAMLI TAHLIL YORDAMIDA O‘SIMLIKLAR UCHUN OPTIMAL O‘SISH SHAROITLARINI YARATISH	436
Ravshanov Sanjar Tolibjonovich, Otoboyeva Aziza Shakirovna, Jumayev Azamat Uchqun o‘g‘li, Hamdullayev Jamoliddin Feruzxon o‘g‘li	
QISHLOQ XO‘JALIGIDA RAQAMLI TEXNALOGIYALARDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI	440
N.Mamatkulov, R.Aminov	
UY HAYVONLARINI RO‘YXATDAN O‘TKAZISHNING ZAMONAVIY USULLARI VA ULARNING QISHLOQ XO‘JALIGIDAGI IJTIMOYIY VA IQTISODIY AHAMIYATI	443
Sulaymonov Miroid Abdusolikhovich, Usanov Rashid Sharofovich	
ISSIQXONALARNING REAL VAQT REJIMIDA BOSHQARUV MONITORING TIZIMINI ISHLAB CHIQUISH, NAZORAT QILISH VA OPTIMALLASHTIRISH.....	448
Otoboyeva Aziza Shakirovna	
RAQAMLASHTIRISH VA EKOLOGIK INNOVATSIYALAR ORQALI O‘ZBEKISTON QISHLOQ XO‘JALIGIDA YASHIL IQTISODIYOTNI JORIY ETISH.....	454
Usanov Rashid Sharofovich	
ZARARKUNANDALAR TARQALISHINI BASHORAT QILISHDA SUN‘IY INTELLEKT MODELLARI.	458
Ravshanov Sanjar Tolibjonovich, Otoboyeva Aziza Shakirovna	
QISHLOQ XO‘JALIGI YERLARINI GEOMETRIK MODELLASHTIRISHNI AMALGA OSHIRISHNING AMALIY YONDASHUVI.....	462
Xaknazarova Xurshidabonu Kenjayevna	
FLUTTER ASOSIDAGI O‘SIMLIKLARNI TANISH VA SOG‘LOMLIGINI TAHLIL QILISH	467
Ravshanov Sanjar Tolibjonovich	
FERMERLAR UCHUN MOBIL ILOVALAR: AXBOROT, TAHLIL VA MASLAHATLAR.....	471
Aktamova Vasila Uktamovna, Axtamova Umida Uktamovna	
IOT VA AI INTEGRATSIYASI ORQALI SUVNI TEJASH.....	475
Raxmatullayeva Nozima Shodiqulovna	

KONSOLIDASIYALASHGAN MOLIYAVIY HISOBOTLARNI TUZISHNING BUGUNGI KUNDAGI ZARURATI

Avazov Ilxom Ravshanovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Audit” kafedrası PhD, dosent

iavazov86@mail.ru

Annotatsiya: Maqolada moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida tuzilgan konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisobotni tuzish jarayonida uchraydigan muammolar va unga qo'yilgan talablar ketma-ketligini aniqlash tartibi keltirilgan. Bundan tashqari bosh kompaniya va uning sho'ba hamda qaram jamiyatlar uchun yagona bitta tizimni yaratish imkoniyatlari keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Moliyaviy hisobot, Xalqaro standartlar (MHXS), Konsolidatsiyalashgan hisobot, Sho'ba korxonalar, Hisob siyosati, Xalqaro investorlar, Audit standartlari, Buxgalteriya hisobi, Davlat siyosati, Moliyaviy shaffoflik.

Abstract: The article is devoted to the collection of audit evidence in the audit of consolidated financial statements compiled in accordance with international financial reporting standards. Based on the results of the study, a block diagram of the stages of the audit of the consolidated financial statements was developed.

Key words: Financial reporting, International Standards (IFRS), Consolidated reporting, Subsidiaries, Accounting policies, International investors, Auditing standards, Accounting, Public policy, Financial transparency.

Аннотация: Статья посвящена сбору аудиторских доказательств при аудите консолидированной финансовой отчетности составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. По результатам исследования разработаны блок-схема этапы аудита консолидированной финансовой отчетности.

Ключевые слова: Финансовая отчетность, Международные стандарты (МСФО), Консолидированная отчетность, Дочерние компании, Учетная политика, Международные инвесторы, Стандарты аудита, Бухгалтерский учет, Государственная политика, Финансовая прозрачность.

Bugungi kunda kompaniyalarda moliyaviy hisobotlarni moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida tuzishga ob'ektiv zaruratlar mavjudligi sezilarli darajada ko'zga tashlanmoqda. Jahon bozoriga chiqish, xalqaro darajadagi kreditlarni olishda, xorijiy investisiyalarni jalb qilishda, aksiyadorlik jamiyatlari tomonidan tuziladigan moliyaviy hisobotlarning xalqaro me'yorlarga muvofiq bo'lishini ta'minlash zarur. Shunday ekan, moliyaviy hisobotlarni moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (MHXS) asosida tuzish maqsadga muvofiqdir.

Mamlakatimizda MHXS asosida moliyaviy hisobot tuzayotgan kompaniyalar soni kundan-kun oshib bormoqda. Chunki moliyaviy hisobotning shaffofligini oshirishga erishish faqat MHXS ga o'tish orqali amalga oshirilishi mumkin. Shu bois, xalqaro tashkilotlar tomonidan ishlab chiqilgan hujjatlar, ilg'or instrumentlar va tajribalardan foydalanish dolzarb masalalardan hisoblanadi.

Hozirgi kunga kelib, mamlakatimizda tashqi siyosiy faoliyat, shu jumladan xalqaro tashkilotlar bilan har tomonlama o'zaro manfaatli hamkorlik qilish yo'nalishi jadal rivojlanib bormoqda va uni tartibga solishga qaratilgan davlat siyosati ham rivojlanish yo'lidan bormoqda. Oxirgi yillarda barcha sohalarda amalga oshirilgan ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlar, tub islohotlar va bu borada erishilgan ulkan yutuqlar miqyosi jihatidan davlatimiz uchun misli ko'rilmagan hodisa bo'ldi va xalqaro munosabatlar, tashqi siyosiy va tashqi iqtisodiy aloqalarda yangi davrni boshlab bermoqda.

O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlarni chetga eksport qilish, albatta, iqtisodiy rivojlanish uchun muhim yo'nalishdir. Bu jarayonni amalga oshirish uchun bir nechta muhim talablarni bajarishimiz kerak bo'ladi. Mahsulotlarni sertifikatlash va lisenziyalash, chet el bozorini o'rganish, logistika va transport faoliyatini yo'lga qo'yish, savdo va eksport agentliklari, shuningdek, xalqaro savdo bo'yicha tajribali konsultantlar orqali eksportni yanada osonlashtirish va samarali qilish mumkin.

Bu borada O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2020-yil 24-fevraldagi PQ-4611-sonli “Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi qarorida “Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tishni jadallashtirish orqali xorijiy investorlarni zarur axborot muhiti bilan ta'minlash va xalqaro moliya bozorlariga kirish imkoniyatlarini kengaytirish, shuningdek,

hisob va audit sohalari mutaxassislarini xalqaro standartlar bo'yicha tayyorlash tizimini takomillashtirish" asosiy maqsad qilib olingani bejizga emas.

Bunday holda, notijorat tashkilot bir nechta sho"ba korxonalarining rahbariga aylanadi va mulkiy holati hamda moliyaviy-xo'jalik faoliyati natijalari konsolidasiyalangan moliyaviy hisobotda aks ettirilishi kerak bo'lgan o'zaro bog'langan yuridik shaxslar guruhini ifodalaydi. Sho"ba korxonalar guruhiga nisbatan bosh tashkilot bo'lgan tashkilot konsolidasiyalashgan moliyaviy hisobotlarni tayyorlashning amaliy jihatlarini ko'rib chiqaylik. 1998-yil 14-oktyabrdagi 50-sonli "Sho"ba xo'jalik jamiyatlariga sarmoyalarni hisobga olish va konsolidasiyalashgan moliyaviy hisobotlar" Moliya vazirligining buyrug'i bilan 8-sonli O'zbekiston Respublikasi buxgalteriya hisobi milliy standarti qabul qilinib kuchga kirishi bilan guruh kompaniyalari hisobotlarini tayyorlash jarayoni juda ko'p mehnat talab qiladi.

Bosh kompaniya konsolidasiyalangan moliyaviy hisobotda taqdim etilgan, xalqaro moliyaviy hisobot standartlari qoidalariga to'liq mos keladigan va guruhning moliyaviy-xo'jalik faoliyati natijalarini o'zining tashkiliy-huquqiy qoidalariga muvofiq to'g'ri va to'liq ochib beradigan ma'lumotlar uchun qo'shimcha javobgarlikka ega bo'ladi. Bosh va sho"ba korxonalardan tashkil topgan kompaniyalar guruhlarida hisobot ma'lumotlarini birlashtirish jarayonini uch bosqichga bo'lish mumkin.

1- rasm. Konsolidasiyalashgan moliyaviy hisobotlarni tayyorlashda moliyaviy axborotdan chiqarib tashlanadigan ma'lumotlar¹.

Mamlakatimizdakonsolidasiyalashningafzalligi—boshkompaniyo'ziningsho"bavaqaramkompaniyalarining moliyaviy-xo'jalik faoliyati to'g'risida to'liq ma'lumot to'plashi kerak. Har bir konsolidasiyalashgan moliyaviy hisobot tuzgan kompaniyaning moliyaviy-xo'jalik faoliyati natijalari to'g'risidagi ma'lumotlarni to'plash guruh uchun ishlab chiqilgan yagona hisob siyosati asosida amalga oshiriladi. Bu aktivlar, kapital va majburiyatlarni hisobga olish va baholash qoidalarini tartibga soladi. Agar alohida kompaniyaning hisob siyosati guruhning yagona hisob siyosati talablaridan farq qiladigan bo'lsa, u holda bu kompaniya o'zining hisobot ko'rsatkichlarini konsolidasiyalashgan moliyaviy hisobotlarni shakllantirish uchun yagona talablarga muvofiqlashtirishi kerak.

Amalda bu nomuvofiqliklar asosiy vositalar, nomoddiy aktivlar hisobidagi farqlar, ularning eskirishlari, daromad va xarajatlar moddalari va boshqalar bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

«Konsolidatsiyalangan moliyaviy hisobotning barcha band va satrlarida ko'rsatilgan qiymatlarning buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobotlarga to'liq mos kelishi, hamda auditorlar tomonidan xalqaro audit standartlariga muvofiq tasdiqlanishi va ishonchli xulosaga ega bo'lishi asosiy ko'rsatkichlardan biridir»[2].

Buning sababi shundaki, guruhning har bir sho"ba va qaram korxonalari individual moliyaviy hisobotlarni tayyorlashi va taqdim etishi kerak. Bu esa ko'p vaqt va mehnat talab qiladi.

Shunday qilib, konsolidasiya qilinayotgan kompaniyalar oldida qiyin vazifa turibdi:ular ikki turdagi hisobotlarni tuzadilar (bir hisobot milliy standartlar asosida, ikkinchisi MHXSga muvofiq) va moliyaviy hisobotning xalqaro hisobotlarini qayta ishlash uchun bosh tashkilotga taqdim etadilar;

¹ Ma'lumotlar asosida muallif ishlanmasi

buxgalteriya hisobining milliy standartlari asosida individual moliyaviy hisobotlarni tuzadilar, so'ngra MHXS talablariga javob beradigan hisobot ko'rsatkichlarini olish uchun bir qator ishlab chiqilgan tuzatish tartib-qoidalarini qo'llaydilar.

Konsolidatsiyalangan moliyaviy hisobotni tekshirish bosqichlari jiddiy noto'g'ri ma'lumotlar xavfini aniqlash va baholash, muhim audit proseduralari va yakuniy bosqichlarni qo'llash orqali auditorlar tomonidan bajarilishi kerak bo'lgan ishlar ketma-ketligini belgilaydi. Buxgalteriya hisobi nuqtai nazaridan, mahalliy korxonalar amaliyotida parallel buxgalteriya hisobi va hisobot tizimlarining rivojlanishi ularning moliyaviy-xo'jalik faoliyati natijalarini milliy va xalqaro nuqtai nazardan hisobot davrlari oxirida ham, hisobot davrida ham tahlil qilish imkonini beradi.

Yagona korporativ hisoblar rejasi guruhdagi har bir kompaniya bo'yicha buxgalteriya hisobi va hisobotini yuritish, shuningdek, konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisobotlarni tayyorlash uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Agar Amerika buxgalteriya hisobi va hisobot tizimida aktivlar, majburiyatlar, o'z mablag'lari, daromadlar va xarajatlarni hisobga olish bo'limlarini o'z ichiga olgan hisoblar rejasini tuzish uchun faqat umumiy tuzilma mavjud bo'lsa va ma'lum bir raqamlangan hisobvaraqlarning majburiy ro'yxati mavjud bo'lmasa, u holda, masalan, Fransiyada hukumat yagona reja hisoblarini tartibga soladi.

Har bir guruh kompaniyasining shaxsiy hisobotlari bilan bog'liq yozuvlarni sozlashning mumkin bo'lgan variantlarini ko'rib chiqaylik. Bunday holda, tuzatish kiritilishi mumkin bo'lgan hisobotning asosiy moddalaridan biri – asosiy vositalarni baholashdir.

Xulosa qilib aytganda, guruh kompaniyalari ishlab chiqarishning turli sohalarida, xizmatlar ko'rsatish sohalarida, turli hajmdagi operatsiyalarni amalga oshirishda va o'z faoliyatini nafaqat mamlakatimizda, balki chet elda ham amalga oshirishda taqdim etilgan muammoni hal qilishning murakkabligi yanada oshadi. Bu omillar guruhning barcha kompaniyalari guruhning yagona hisob siyosatida bosh kompaniya tomonidan tasdiqlangan qoidalarga rioya qila olmasligini tushuntiradi.

Faydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг “Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 2020-йил 24-февралдаги ПҚ-4611-сонли қарори.
2. Авазов И. Консолидацияланган молиявий ҳисоботларнинг аудити натижаларини умумлаштириш. International Journal of Management, IT & Engineering. Апрель, 2020-йил.
3. Авазов И. “Консолидацияланган молиявий ҳисоботларни тайёрлаш ва аудит қилишни такомиллаштириш”. Иқтисод фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация. Тошкент: “ECONOMY-FINANCE” нашриёти, 2020-йил. <http://library.ziyonet.uz/uzc/book/113011>, 58 бет.

MOLIYAVIY HISOBOTNING BARQARORLIK STANDARTLARI

Kurbanov Ziyat Niyazovich

iqtisod fanlari doktori, professor.TDIU.

ziyatkurbanov@mail.ru

<https://orcid.org/0009-0009-2147-0654>

Annotatsiya: Ushbu maqolada moliyaviy hisobotning barqarorlik standartlarining nazariy masalalari yoritilgan. Xalqaro barqarorlik standartlarini amaliyotga joriy etishning xorij tajribasidan foydalanilgan holda buxgalteriya hisobini takomillashtirish bo'yicha takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: buxgalteriya hisobi, moliyaviy hisobot, barqarorlik standarti, IFRS S1, IFRS S2.

Abstract: The article examines theoretical issues of financial accounting sustainability standards. Proposals are given for improving accounting using foreign experience in implementing international sustainable development standards.

Key words: accounting, financial reporting, sustainability standard, IFRS S1, IFRS S2.

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические вопросы стандартов устойчивости финансового учета. Даны предложения по совершенствованию учета с использованием зарубежного опыта внедрения международных стандартов устойчивого развития.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, финансовая отчетность, стандарт устойчивого развития, IFRS S1, IFRS S2.

KIRISH

Moliyaviy hisobotning barqarorlik standartlari Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun nisbatan yangi tushunchadir. Shu sababli, "muhim ma'lumotlar" nimadan iboratligi va uni qanday qilib to'g'ri tarzda oshkor qilish haqida ba'zi bir dastlabki tushunmovchiliklar kelib chiqadi. Bu muammolarni bartaraf etish xorijiy sarmoyani jalb qilishni rejalashtirayotgan kompaniyalar uchun eng muhim hisoblanadi. ISSB standartlariga (IFRS S1 va IFRS S2) muvofiq axborotni oshkor qilish xalqaro investorlar o'rtasida ishonchni oshirish uchun zarur qadam bo'lmoqda.

Mamlakatimiz iqtisodiyotini raqamlashtirish jarayoni buxgalteriya hisobining nazariy masalalarini qayta ko'rib chiqish zaruriyatini keltirib chiqarmoqda. Bu sharoitda buxgalteriya hisobining mavjud modellarini, ob'ektlari va metodlarini iqtisodiyotni raqamlashtirish jarayoniga moslashtirish maqsadga muvofiq. Shuningdek, buxgalteriya hisobini tashkil etish va moliyaviy hisobot shakllarini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga uyg'unlashtirish zarur.

Jahonda ro'y berayotgan jadal globallashuv jarayoni mamlakatimiz iqtisodiyotini moslashuvini talab qiladi. Global investisiya portfeliga ega xalqaro investorlar kompaniyalar tomonidan iqlim va boshqa ekologik, ijtimoiy va boshqaruv masalalari bo'yicha yuqori sifatli, shaffof, ishonchli va qiyoslanuvchan hisobotlarni talab qilmoqdalar. Moliyaviy hisob tizimini zamonaviy talablar va xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish yo'nalishlaridan biri bo'lib, moliyaviy hisobotning barqarorlik standartlarini (IFRS Sustainability Standards) o'rganib, mamlakatimiz amaliyotiga joriy etishdir.

Moliyaviy hisobotning barqarorlik standartlari Barqarorlik buxgalteriya standartlari kengashi (SASB - Sustainability Accounting Standards Board) tomonidan ishlab chiqiladi va amaliyotga joriy etish bo'yicha tavsiya beriladi. Barqarorlik buxgalteriya standartlari kengashi (SASB) mustaqil notijorat tashkilot bo'lib, uning vazifasi davlat korporasiyalariga sarmoyadorlar uchun muhim, qaror qabul qilish uchun foydali ma'lumotlarni oshkor qilishda yordam beradigan barqarorlik hisobi standartlarini ishlab chiqish va tarqatishdan iborat. Ushbu missiya dalillarga asoslangan tadqiqotlar va manfaatdor tomonlarning keng, muvozanatli ishtirokini o'z ichiga olgan jarayon orqali amalga oshiriladi.

SASB barqarorlik uchun real sektorga xos asosiy samaradorlik ko'rsatkichlarini (KPI) ishlab chiqdi, bu esa korporativ hisobotida atrof-muhitga oid ma'lumotlarni taqdim etish tamoyillarini to'ldiradi. Kompaniyalarning barqarorlik, ijtimoiy va atrof-muhitga ta'sirini aniq va shaffof tarzda hisobot qilish, investorlar va manfaatdor tomonlar uchun muhim qarorlar qabul qilish, global barqarorlik talablariga moslashish hamda ekologik va ijtimoiy mas'uliyatni oshirish orqali uzoq muddatda muvaffaqiyatga erishish imkonini beradi. Adabiyotlar sharxi:

Xalqaro barqarorlik standartlari kengashi (International Sustainability Standards Board – ISSB) raisi Emmanuel Faberning (2024) ta'kidlashicha: "Yirik iqtisodiyotlardan tortib, rivojlanayotgan bozorlargacha,

Braziliya, Kosta-Rika, Yaponiya, Nigeriya va Buyuk Britaniya kabi dunyoning yurisdiksiyalari ISSB standartlarini tan oladi. Ularning tartibga solish jarayonlarini yakunlashni qo'llab-quvvatlash, shuningdek, butun dunyo bo'ylab boshqa yurisdiksiyalar bilan hamkorlik qilish – bizning yaqin kelajakda mutanosib va yuqori sifatli barqarorlik bilan bog'liq moliyaviy oshkor qilish uchun global asos yaratishda ustuvor vazifamizdir. 20 dan ortiq yurisdiksiya allaqachon ISSB standartlarini o'zlarining huquqiy yoki me'yoriy bazalariga qo'llashga qaror qilgan yoki ularni joriy qilish choralarini ko'rmoqda" [Faber, 1].

E. Nesterenkoning (2025) yozishicha: "2023 yil iyun oyida IFRS Kengashi birinchi marta barqarorlik bilan bog'liq ikkita yangi standartni chiqardi: IFRS S1 "Barqarorlik bilan bog'liq moliyaviy ma'lumotlarni oshkor qilish uchun umumiy talablar" va IFRS S2 "Iqlim bilan bog'liq ma'lumotlarni ochib berish". Ular barqarorlik va iqlim o'zgarishi bilan bog'liq bo'lgan xavf va imkoniyatlar to'g'risidagi ma'lumotlarni oshkor qilish talablarini belgilaydi, ular korxonaning pul oqimiga, moliyalashtirishga kirishiga yoki kapital qiymatiga ta'sir qiladi" [Nesterenko, 2].

E. Zibarevaning (2025) fikricha, "IFRS S1 barqarorlik risklari va imkoniyatlarini va oshkor etilishi kerak bo'lgan tegishli ma'lumotlarni aniqlash bo'yicha ko'rsatmalar beradi. Ushbu maqsadga erishish uchun IFRS S1 korxonalaridan korxonaga ta'sir qiluvchi barcha muhim barqarorlik risklari va imkoniyatlarini aniqlash va oshkor qilish uchun ikki bosqichli jarayonni bajarishni talab qiladi: birinchi qadam barqarorlik bilan bog'liq risklarni va biznesga qisqa, o'rta va uzoq muddatda ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan imkoniyatlarni aniqlashga yordam beradi;

ikkinchi qadam 1-qadamda belgilangan barqarorlik bilan bog'liq risklar va imkoniyatlar haqida qanday ma'lumotlarni oshkor qilish kerakligini aniqlashga yordam beradi" [Zibareva, 3]. N. G. Sapojnikova va M. V. Tkachevalarning (2024) bayon etishicha: "IFRS S1 korporasiya tomonidan foydalaniladigan resurslar tarkibini belgilaydi: tabiiy, ishlab chiqarish, intellektual, insoniy, ijtimoiy, moliyaviy. Resurslar mazmunini oshkor qilish zarurati qayd etilgan:

ichki – nou-xau, tashkiliy jarayonlar, xodimlarning malakasi;

tashqi – etkazib beruvchilar, distribyutorlar, mijozlar bilan o'zaro aloqalar, sherik kompaniyalarga investisiyalar, qo'shma korxonalar. IFRS S1 ga muvofiq moliyaviy hisobotdagi ma'lumotlar quyidagilarni ta'minlaydi:

- korporasiyaning rivojlanish istiqbollariga ta'sir etuvchi xavf va imkoniyatlarni aniqlash;
- har bir xavfga nisbatan qiymat zanjiri ko'lamini baholash" [Sapojnikova va boshqalar, 4].

A. A. Nesterova (2023) o'z munosabatini quyidagicha bildirgan: "Barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish bilan bog'liq moliyaviy ma'lumotlar umumiy maqsadli moliyaviy ma'lumotlarning bir qismi bo'lsa, u holda IFRS S1 u tizimni shakllantiruvchi hujjat va barcha MHXS falsafasi bo'lgan Moliyaviy hisobotlarni taqdim etishning konseptual asoslarida tasvirlangan sifat xususiyatlariga mos kelishi kerakligi ta'kidlanadi. Barqarorlik bilan bog'liq moliyaviy ma'lumotlar umumiy maqsadli moliyaviy hisobotlarning bir qismi sifatida e'lon qilinishi kerak, shunda bunday hisobotlarni taqdim etish orqali kompaniya barqarorlikni oshkor qilish sohasidagi MHXSga to'liq mos kelishini qo'shimcha ravishda ko'rsatadi" [Nesterova, 5].

Darya Gaeva (2025) Qozog'iston kompaniyalarining barqarorlik standartlariga o'tishini quyidagicha izohlaydi: "Joriy (2025) yildan boshlab Moliyaviy bozorni tartibga solish va rivojlantirish agentligining moliyaviy tashkilotlar tomonidan ESG ma'lumotlarini oshkor qilish bo'yicha talablari Qozog'istonda majburiy bo'lib qoldi, shu jumladan IFRS S1 "Barqarorlik bilan bog'liq moliyaviy ma'lumotlarni oshkor qilish uchun umumiy talablar" va IFRS S2 "Iqlim bilan bog'liq ma'lumotlarni ochib berish". Yangi standartlar barqaror rivojlanish xavfi va imkoniyatlari, shuningdek, tegishli ko'rsatkichlar va maqsadlar to'g'risidagi ma'lumotlarni oshkor qilishning o'ziga xos xususiyatlarini ko'rib chiqadi" [Gaeva, 6].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotimiz metodologiyasi bo'lib, moliyaviy hisobotning barqarorlik standartlarining nazariy muammolari bilan bog'liq iqtisodiy munosabatlar hisoblanadi. Tadqiqot jarayonida jahon amaliyoti o'rganilib, nazariy tadqiqot, tahlil va sintez, induksiya va deduksiya, tasniflash va empirik darajadagi kuzatish, tavsif va taqqoslash kabi asosiy metodlardan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR MUHOKAMASI

Xalqaro Barqarorlik Standartlari Kengashi (ISSB) 2023 yil 26 iyunda 2024 yil 1 yanvarda yoki undan keyin boshlanadigan davrlar uchun kuchga kiradigan birinchi ikkita Xalqaro Barqarorlik Standartini (IFRS) qabul qildi va amaliyotda qo'llash uchun chiqardi: IFRS S1: "Barqarorlik bilan bog'liq moliyaviy ma'lumotlarni oshkor qilish uchun umumiy talablar" (IFRS S1: General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information).

IFRS S2: “Iqlim bilan bog‘liq ma‘lumotlarni ochib berish” (IFRS S2: Climate-related Disclosures) [7].

Moliyaviy hisobotning barqarorlik standartlarini qabul qilish va amaliyotga joriy etish borasida xorijiy davlatlarda qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Braziliya birinchi bo‘lib IFRS S1 ni 2024 yil 1 yanvarga qadar ixtiyoriy, 2026 yil 1 yanvargacha esa majburiy qilib qo‘ydi. Keniya, Nigeriya, Zimbabve va Shri-Lanka to‘liq qabul qilgan.

O‘rganishlar shuni ko‘rsatdiki, Avstraliyada bu borada ma‘lum ishlar amalga oshirilgan. Ushbu mamlakatda moliyaviy hisobotning barqarorlik standartlari AASB tomonidan 2024 yil 20 sentyabrda tasdiqlangan. Avstraliyada faoliyat ko‘rsatayotgan kompaniyalar uchun AASB S1 “Barqarorlik bilan bog‘liq moliyaviy ma‘lumotlarni oshkor qilish bo‘yicha umumiy talablar” standarti ixtiyoriy ravishda, va AASB S2 “Iqlim bilan bog‘liq ma‘lumotlarni oshkora qilish” standartini majburiy qo‘llash e‘lon qilindi [8].

2001 yilda qabul qilingan “Korporasiyalar to‘g‘risida”gi qonunga ko‘ra, ayrim korxonalar 2025 yil 1 yanvardan yoki undan keyin boshlanadigan yillik davrlar uchun AASB S2 ni qo‘llashlari shart. AASB S1 standartni ixtiyoriy ravishda qo‘llashni tanlagan tashkilot barqarorlik bilan bog‘liq barcha risklar va qisqa, o‘rta yoki uzoq muddatli istiqbolda korxonaning pul oqimlariga, moliyalashtirishga kirishiga yoki kapital qiymatiga ta‘sir qilishi mumkin bo‘lgan imkoniyatlar to‘g‘risidagi ma‘lumotlarni oshkor qiladi. AASB S2 standarti korxonadan qisqa, o‘rta yoki uzoq muddatda korxonaning pul mablag‘lari oqimiga, moliyadan foydalanish imkoniyatiga yoki kapital qiymatiga ta‘sir qilishi mumkin bo‘lgan iqlim bilan bog‘liq risklar va imkoniyatlar to‘g‘risidagi ma‘lumotlarni oshkor qilishni talab qiladi.

Hozirgi vaqtda SASB standartlari dunyoning 80 dan ortiq yurisdiksiyalarida 3200 dan ortiq kompaniyalarda, shu jumladan S&P Global 1200 indeksining 75 foizida qo‘llaniladi, chunki sanoatga asoslangan barqarorlik haqidagi ma‘lumotlar kompaniyalar uchun tejamkor va to‘g‘ri qaror qabul qilishda investorlar uchun foydalidir. Butun dunyo bo‘ylab korxonalar SASB standartlaridan barqarorlik bilan bog‘liq xavf va imkoniyatlar to‘g‘risidagi moddiy ma‘lumotlarni yaxshiroq aniqlash, boshqarish va etkazish uchun foydalanadilar [9].

Mamlakatimizda bu borada ma‘lum ishlar amalga oshirilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 24 fevraldagi “Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o‘tish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-4611-son qarori [10] asosida aksiyadorlik jamiyatlari, tijorat banklari, yirik soliq to‘lovchilar toifasiga kiruvchi korxonalar, sug‘urta tashkilotlari 2021 yilgi moliyaviy hisobotlarini MHXSlari asosida taqdim etish, buxgalterlarni xalqaro sertifikatlash, oliy ta‘lim sohasida o‘quv rejaları va dasturlarini xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish vazifalari belgilab berilgan edi. Hozirgi vaqtda 1630 dan ortiq xo‘jalik yurituvchi subyektlar buxgalteriya hisobini MHXS asosida tashkil etgan va moliyaviy hisobot tuzmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024 yil 30 yanvardagi “Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi 55-son qarori [10] bilan “Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash tartibi to‘g‘risida”gi Nizomga asosan “AAA” toifadagi tadbirkorlik subyektlari faoliyatida soliq tekshiruvlari o‘tkazilmaydi, shuningdek, ushbu toifadagi tadbirkorlik subyektlariga qo‘shilgan qiymat solig‘i summasi o‘rnini qoplash (qaytarish) bir kun muddatda tekshiruvlarsiz amalga oshiriladi.

O‘zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo‘mitasining ma‘lumotlariga ko‘ra, 2024 yilda Barqarorlik reytingi platformasida jami 520,2 mingta tadbirkordan 8,8 mingtasi yuqori (AAA – 1 623 ta), 96,7 mingta o‘rta (V), 247 mingta qoniqarli (S), 168 mingta quyi (D) reytingda joylashgan.

Bu esa IFRS S1: “Barqarorlik bilan bog‘liq moliyaviy ma‘lumotlarni oshkor qilish uchun umumiy talablar” standartini amaliyotda qo‘llanishidan dalolatdir.

Barqarorlik bilan bog‘liq moliyaviy ma‘lumotlar va asosiy samaradorlik ko‘rsatkichlari (KPI) daromadning o‘sishi, foyda marjasi, investisiyalar rentabelligi va pul oqimi kabi moliyaviy jihatlariga e‘tibor qaratadi. Ushbu KPI monitoringi tashkilotlarga moliyaviy taraqqiyotni kuzatish, yaxshilash yo‘nalishlarini aniqlash va kerak bo‘lganda tuzatish choralarini ko‘rish imkonini beradi. KPIlar tashkilotning strategik maqsadlariga mos kelishi va ularning dolzarbligini ta‘minlash uchun muntazam ravishda ko‘rib chiqilishi kerak.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Moliyaviy hisobotning barqarorlik standartlarini mamlakatimizda tan olish va amaliyotga joriy etish borasida xorijiy davlatlar tajribasini o‘rganish asosida, ularning ijobiy tomonlarini mamlakatimiz amaliyotida foydalanish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

Barqarorlik standartlari — IFRS S1 “Barqarorlik bilan bog‘liq moliyaviy ma‘lumotlarni oshkor qilish uchun umumiy talablar” va IFRS S2 “Iqlim bilan bog‘liq ma‘lumotlarni ochib berish”ni o‘zbek tiliga tarjima qilishni amalga oshirish.

O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi tomonidan moliyaviy hisobotning barqarorlik standartlarini amaliyotda qo‘llash bo‘yicha tegishli me‘yoriy hujjatlar ishlab chiqish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Эммануэль Фабер. Более половины мировой экономики движется к принятию стандартов устойчивого развития ISSB. <https://esgnews.com/ru.F-ISSB/> 28-май 2024.
2. Нестеренко Е. МСФО (IFRS) 2025: ключевые изменения и нюансы перехода. <https://finacademy.net/materials/article/neobhodimost-perehoda-na-msfo>. 8-апрель 2025.
3. Зибарева Е. Новые стандарты МСФО по устойчивому развитию. <https://training.tedo.ru/blog/esg-reporting/>. 8 апрель 2025.
4. Сапожникова Н. Г., Ткачева М. В. Международные стандарты финансовой отчетности о раскрытии информации об устойчивом развитии корпорации. «Современная экономика: проблемы и решения». Том 8 (2024): Август. <https://doi.org/10.17308/meps/2078-9017/2024/8/137-148>
5. Нестерова А. А. Интеграция целей устойчивого развития в финансовую отчетность согласно проекту МСФО (IFRS) S1 «Раскрытие информации, относящейся к общему устойчивому развитию». Журнал «Управленческий учет». № 4 (2023). С. 237–243.
6. Дарья Гаева. Компании Казахстана переходят на новый стандарт нефинансовой отчетности. <https://kz.kursiv.media/opinions/standart-nefinansovoi-otchetnosti/>. 8 апрель 2025.
7. Exposure Draft and Comment Letters: Proposed Amendments to the IFRS Foundation Due Process Handbook. <https://www.ifrs.org/projects/work-plan/2024-due-process-handbook-review/ed-cl-due-process-handbook-review/>. 7 апрель 2025.
8. Australian Sustainability Reporting Standards AASB S1 and AASB S2 are now available on the AASB Digital Standards Portal. Australian Accounting Standards Board. <https://aasb.gov.au/news/australian-sustainability-reporting-standards-aasb-s1-and-aasb-s2-are-now-available-on-the-aasb-digital-standards-portal/>. 7 апрель 2025.
9. How the SASB Standards Support ISSB Disclosure. <https://help.sasb.org/hc/en-us>. 7 апрель 2025.
10. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 февралдаги “Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ПҚ-4611-сон қарори.
11. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2024 йил 30 январдаги “Тадбиркорлик субъектларининг барқарорлик рейтингини аниқлаш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 55-сон қарори.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. aprel. maxsus son / № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>